

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Husanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____

_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____

_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, ____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo`lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma`lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan islohatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Ajralmas brikmalarda payvandlash , kavsharlash va yelimli brikmalar qo'llanilishi

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. Kavsharli birikmalar	13
2. Yelimli birikmalar	15
3. Parchin mixli birikmalar haqida umumiy ma'lumotlar va ularni turlari	15
4. Detallarning ish chizmalarini chizish.....	20
Xulosalar	22
Foydalanilgan adabiyotlar	22
Ilovalar	24

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Birikmalar ikkiga bo'linadi; ajralndigan va ajralmaydigan. Birikma tarkibidagi detallarni sindirmasdan, yormasdan, qayirmasdan ya'ni shikast yetkazmasdan bo'laklarga ajratilsa, ajraladigan birikma deyiladi. Birikmani tarkibidagi detallarni shikast yetkazmasdan bo'laklarga ajratish imkoni bo'lmasa, ajralmaydigan birikma deb ataladi. Ajraladigan birikma o'z navbatida ikkiga bo'linadi: qo'zg'almaydigan birikma va qo'zg'aladigan birikma. Qo'zg'almaydigan birikmaga barcha rezkali birikmalar (boltli, shpilkali, vintli, fittingli birikmalar) kiradi. Qo'zg'aladigan birikma esa shponkali, shilsali va shtifti birikma turlariga bolinadi.

Ajralmaydigan birikmaga payvand birikma, mix parchin birikma va kavsharlash. elimlash yordamida hosil qilingan birikmalar kiradi.

Boltli birikma. Boltli birikmada birikuvchi detallar. Boit, shayba, gayka zaruriyat bo'lganda shplintdan foydalaniladi.

Bolt va gaykalar bosh ko rinishda ularning uchta voklari ko'rinadigan qilib jovlashtiriladi. GOST2305-96 bo'yiecha bolt, vint, shpilkalar bo'y lama qirqimda kesilmagan holda tasvirlanadi. Gayka va shaybalar ham yig'ma chizmada kesilmagan holda tasvirlanadi. Bitta detaining barcha tasvirida qirqim shtrixovkasi qiyaligi bir tomonga bo'lishi kerak.

Boltli birikmada mahkamlash detallari Ko'rsatilgandek shartli o'zaro bog'lanishda chiziladi. Bolt uzunligi uning oxirini gaykadan chiqib turgan qismi (K)ni hisobga olgan holda tanlanadi. Boltning uzunligini hisoblash formulas!: $L_b = m + n + S + H + K$; bu yerda m va n birikuvchi detallar qalinligi; H gaykaning balandligi, S shaybaning qalinligi, h isoblash natijasida kelib chiqqan son qiymati GOST 7798-96 da keltirilgan jadval bilan solishtirilib, jadvaldan unga yaqini tanlab olinadi. Rezbaning uzunligi esa birikmani mustahkamlik shartidan kelib chiqib tanlanadi.

Kurs ishining maqsadi. Ajralmas brikmalarda payvandlash , kavsharlash va yelimli brikmalar qo'llanilishi haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obyekt. Ajralmas brikmalarda payvandlash , kavsharlash va yelimli brikmalar qo'llanilishi haqidagi ma'lumotlarni noanaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. Ajralmas brikmalarda payvandlash , kavsharlash va yelimli brikmalar qo'llanilishi va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish , ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Ajralmas brikmalarda payvandlash , kavsharlash va yelimli brikmalar qo'llanilishi va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Ajralmas brikmalarda payvandlash , kavsharlash va yelimli brikmalar qo'llanilishi haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Ajralmas brikmalarda payvandlash , kavsharlash va yelimli brikmalar qo'llanilishi haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Ajralmas brikmalarda payvandlash , kavsharlash va yelimli brikmalar qo'llanilishi haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg'izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo'jaev, E.Rovziev kabilarning hissalarini katta boldi. O'zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o'rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo'lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun

to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Mashina mexanizmlari, turli moslamalarni tarkibida uchraydigan har xil birikmalarni sozlash, ta'mirlash, yangisiga almashtirishga to'g'ri keladi. Agar birikma tarkibidagi detallarni bir-biridan ajratish jarayonida ularning sifati buzilsa, ular yaroqsiz holatga kelib qolsa, detallar hamda birikmadan yana qayta foydalanish mumkin bo'lmasa, u holda bunday birikmalar ajralmas birikma deyiladi. Ajralmas birikmalar o'zining mustahkamligi, chidamliligi bilan ajralib turadi. Biroq detallarni ajratish natijasida undan qayta foydalanish imkoniyati yo'qoladi yoki qaytadan birikma holatiga keltirish uchun qo'shimcha mehnat, sarf-harajat qilishga to'g'ri keladi. Amaliyotda ajralmas birikmalarning payvand chokli, parchin chokli, yelimli, kavsharli, metall changakli, tikilgan chokli birikma turlaridan keng foydalaniladi. Ajralmas birikmalar o'zining mustahkamligi, chidamliligi bilan ajralib turadi. Uning quyidagi turlari mavjud.

1. Payvand chokli birikmalar.
2. Parchin chokli birikmalar.
3. Yelimli birikmalar.
4. Kavsharli birikmalar.
5. Metall changakli birikmalar.
6. Tikilgan birikmalar.

1. Kavsharli birikmalar

Kavsharli birikmalar biriktiriladigan detallar bilan kavshar o'rtasidagi molekulyar ta'sir kuchlari orqali vujudga keladigan ajralmaydigan birikmadir. Biriktiriladigan detallar orasiga eritilgan holda kiritiladigan qotishma yoki metall kavshar deyiladi va odatda, uning erish harorati detallarning erish haroratidan ancha kichik bo'ladi. Kavsharlash jarayoni payvandlash jarayonidan shu bilan farq qiladiki, unda biriktirilayotgan detallar eritilmaydi yoki yuqori haroratda qizdirilmaydi.

Kavshar chokdagi aloqa quyidagilarga asoslangan:

- eritilgan kavsharda detallar metalining qisman erishi;

- biriktirilayotgan detallar metali va kavshar unsurlarining o'zaro diffuziyasi (solishi yoki bir-biriga kirishishi);
- diffuziyasiz ato'lli aloqa.

Kavshar chokning mustahkamligi kavsharning mustahkamligidan sezilarli kattadir. Kavsharlash jarayoni quyidagi amaliyotlardan iboratdir: biriktiriladigan yuzalarning qizdirilishi, kavsharning eritilishi, kavsharning oqizilishi va chok o'rnini to'ldirishi, sovutish va kristallash. Kavshar vositasida bir jinsli va turli jinsli materiallarni biriktirish mumkin: qora va rangli metallar, qotishmalar, sopolj shisha va boshqalar. Kavsharli birikmalarning turlari detallarning shakli va joylanishiga hamda yuklamaga bog'liqdir. Ustma-ust, uchma-uch, teleskopik, og'ma, tavrli va urinma turlari bo'lishi mumkin. Ustma-ust kavsharli birikma yetarlicha mustahkam choklami bera olishi uchun ko'proq ishlatiladi. Uchma-uch kavshar birikmada yuklama hajmi kichik bo'lganligi sababli kamroq qo'llaniladi. Qiya yoki og'ma

chokli kavshar birikma mustahkam bo'lgani bilan ularni tayyorlash qiyinroqdir. Kavsharli birikma listlarni, o'zaklarni, quvurlarni o'zaro biriktirishda va uyachali tuzilmalarni tayyorlashda keng ishlatiladi. Kavsharlar yengil eriydigan, yuzalarni yaxshi ho'llay oladigan,

yuqori mustahkam, plastik va o'kazuvchan bo'lmasligi kerak. Detallarning va kavsharlarning chiziqli kengayish koeffitsiyentlari katta farq qilmasligi lozim.

Kavsharli birikmalarni hisoblash

Kavsharli birikmalarni hisoblash mustahkamlik chegarasiga bog'liq ravishda no'linal kuchlanish bo'yicha bajariladi. Masalan, ko'proq ishlatiladigan qalay-qo'rg'oshinli kavsharli birikmalarda qirqilishga mustahkamlik chegarasi quyidagichadir: po'lat C t20 uchun $\tau_q = 28$ MPa; po'lat CT X18H9T-32 MPa; mis M3-27 MPa; latun J162 - $\tau_q = 22$ MPa.

Kavsharli birikmalar payvand birikmalarni mustahkamlikka hisoblash tenglamalari orqali mustahkamlikka hisoblanadi. Bunda ta'sir etuvchi kuch yoki mo'lentlar ham e'tiborga olinadi.

2. Yelimli birikmalar

Fenol, epoksid, fenolkauchuk kabilar asosida yuqori sifatli yelimlarning yaratilishi mashinasozlik va asbobsozlikda yelimli birikmalarning keng ishlatilishiga zamin yaratdi. Yelimli birikmalarni payvand birikmalar ishlatiladigan tuzilmalarda, asosan. yaproqsimon materiallarni biriktirishda qo'llaniladi. Yelimli birikmalarni yanada mas'uliyatli mashina va mexanizmlarda, masalan, samolyot va ko'priklarda qo'llash amaliyoti mavjud. Payvand birikmalardan farqli ravishda yelimli birikmalar orqali turli jinsli materiallarini biriktirish mumkin. Yelimli birikmalarni hosil qilish texnologik jarayoni detallarning vopishtirilayotgan yuzalarini chang va g'uborlardan tozalash, yog'sizlantirish, jilvir qog'oz bilan notekislik hosil qilish yoki qum sepkich apparati yordamida ishlov berishdan; shu yuzalarga yelim surtish va birikma detallarini yig'ishdan; zarur bosim va haroratda birikmani ushlab turishdan iboratdir.

Ustma-ust yelimli birikmaning mustahkamligi boshqa turdagilarga qaraganda yuqoriroqdir. Mustahkamligi yuqori bo'lgan birikmalarni hosil qilish uchun yelim-payvand, yelim-parchin mixli. yelim-rezbali birikmalardan foydalaniladi.

3. Parchin mixli birikmalar haqida umumiy ma'lumotlar va ularni turlari

Parchin mixli birikmalar bir yoki bir nechta detalni parchin mix vositasida ajralmaydigan qilib biriktirishda hosil qilinadi.

2-rasm. Parchin mixli birikmalar:

a - ustma-ust: b- uchma-uch bir ustqo'yimli va d- uchma-uch ikki tomonlama ustqo'yimli

Parchin mix silindrsimon. bir uchiga kallak ko'rinishida shakl berilgan m a'lum uzunlikdagi clementdir. Odatda, parchin mixlar diametri 20 mm dan ortiq bo'Mmagan alyuminiy, latun, mis, po'lat simlardan maxsus mashinalarda tayyorlanadi.

Parchin mixning ikkinchi uchiga parchin birikma hosil qilish jarayonida parchinlab shakl beriladi. Parchin mixning parchinlanadigan qismi uzunligi taxminan $l_1 = 1.5 d_p$ hisobida olinadi. Po'lat parchin mixlarning diametri $d_p < 12$ mm bo'lsa, ular sovuqlayin. $d_p > 12$ mm bo'lsa, qizdirilgan holda parchinlanadi. Bu holda ularni qizdirish harorati $t = 1000...1100$ °Cgacha bo'lishi mumkin. Qizdirib parchinlashda hosil qilinadigan parchin mixli birikma choki sifatli, mustahkam va jips bo'ladi. Rangli metallar va qotishmalardan tayyorlangan parchin mixlar sovuqlayin parchinlanadi.

3-rasmda standart po'lat parchin mixlarning shakllari keltirilgan.

3-rasm. Standart parchin mixlar:

a) yarim dumaloq kallakli; b) yassi kallakli; d) yashirin kallakli; e. f. g - yarim g'ovak tanali; h. i. j - g'ovak tanali (pistonlar).

Parchin mix qo'viladigan detaldagi teshikning diametri standartdan parchin mix diametriga ko'ra aniqlanadi. Sovuqlayin va qizdirib parchinlashda mos holda $d_0 = d_r + 0.05 d_r$ va $d_0 = d_r + 0.1 d_r$

Parchin mixli birikmalarning afzalliklari: birikmaning yuqori ishonchliligi, parchin chok sifatini qulay tekshirish mumkinligi. zarbli va titrashli yuklaniشلarga qarshiligining yuqoriligi. qiyin payvandlanadigan va mutlaqo payvandlanmaydigan materiallardan tayyorlangan detallarni biriktirish imkoniyati. Kamchiliklari esa quyidagilardan iboratdir: tannarxining nisbatan yuqoriligi va parchin mixli birikmani hosil qilishning bir muncha qiyinligi, materialning ko'proq sarf bo'lishi. murakkab shakldagi detallarni biriktirishning mumkin emasligi. Parchin mixli birikmalarni amaliy qo'llash sohalari quyidagi hoiatlar bilan chegaralanadi:

- 1) tugal ishlov berilgan detallarni biriktirishda o'z shaklini yo'qotish. payvandlash jarayonida detallarning termik bo'shashish xavfi bo'lganda;
- 2) payvandlash mumkin bo'lmagan materiallarni biriktirish;
- 3) katta zarbli va kuchlanish 1 i yuklanishlar ta'siri ostidagi birikmalar.

Masalan. samolyotlarda 2.5 min gacha parchin mixlar ishlatiladi. Yuk ko'tarish-tashish mashinalarida. avtomobilsozlikda, temir yo'l ko'priklarida va qozonlarni tayyorlashda ko'plab ishlatiladi. Parchin mixli choklar bir qatorli va ko'p qatorli; uchma-uch yoki ustma-ust bo'lishi mumkin. Bundan tashqari parchin mixlar parallel yoki shaxmat tartibida joylashishi mumkin. Ish sharoitiga ko'ra esa bir qirqimli yoki ko'p qirqimli turlari uchraydi. Parchin mixlar materiallari sifatida kam uglerodli po'latlar CT2, C t 3, CT2KП, CT3KП, 10, 15, ЮKП, 15KП; legirlangan 12X18H9T po'lati; mis M3; latun J163, alyuminiy qotishmalari AД1, Д18, AMr 5 va boshqalar qo'llaniladi.

Parchin mixli birikmalarni hisoblash

Parchin mixli birikmalar ishlash sharoitiga binoan uch turga tasniflanadi: mustahkam chokli birikmalar (ko'priklar, fermalar) - birikmaning yetarli darajada mustahkam bo'lishi talab etilganda ishlatiladi. Mustahkam - jips chokli birikmalar - katta mexanikaviy kuchlar ostida ishlaydigan va parchin chok germetik bo'lishi talab etilgan (bug`qozonlari, avtoklavlar, katta bosim ostidagi idishlar) tuzilmalarda qo'llaniladi. Jips chokli birikmalar - birikma faqat germetik bo'lishi zarur bo'lgan hollarda (yoqilg'i, turli moylar, suv. suyuqliklarni saqlash uchun ishlatiladigan idishlar) foydalaniladi. Parchin mixli birikmalarni hisoblashda tubandagi soddalashtirishlar qabul qilinadi: 1. Yuklanish barcha parchin mixlarga teng ta'sir etadi deb qaraladi. 2. Teshiklardagi kuchlanishlar jamlanishi e'tiborga olinmaydi. 3. Parchin mix yonboshidagi va teshikcha devoridagi bosim baravar taqsimlangan deb olinadi. 4. Kesuvchi kuchlanish parchin mixning ko'ndalang kesimida bir tekis, ravon taqsimlangan deb hisoblanadi. 4 va 5-rasmlarda parchin mixli birikmalarni mustahkamlikka hisoblashga doir shakllar keltirilgan.

4-rasm. Parchin mixni va detallar devorini mustahkamlikka hisoblash tahlili

5-rasm. Birikadigan varaqsimon detallarni cho'zilishga hisoblash tarhi

Bitta parchin mixga keltirilgan ruxsat etiladigan yuklanish:

$$F_1 = \frac{\pi d_p^2}{4} i [\tau]_k$$

bu yerda, d_p – parchin mix diametri; $[\tau]_k$ – parchin mixni qirquvchi shartli kuchlanish; i – qirg'ilishlar soni. Markazdan ta'sir qiluvchi yuklanish F da parchin mixlar soni $z = F/F_1$ nisbati bo'yicha aniqlanadi.

Bir qirqimli yoki ko'p qirqimli mustahkam birikmada parchin mixlar ezilishga quyidagi munosabat bo'yicha tekshiriladi:

$$G_1 \leq [\sigma]_{ez} \cdot \delta \cdot d.$$

bu yerda, δ – detal qalinligi.

Jips choklarni ezilishga tekshirishning hojati yo'q, chunki bo'ylama kuch bu holda birikish yuzasidagi ishqalanish kuchlari orqali qabul qilinadi.

Biriktirilayotgan detallarning cho'zilishga mustahkamlik sharti:

$$\sigma = \frac{F}{A_{netto}} \leq [\sigma]_{ch}$$

4. Detallarning ish chizmalarini chizish.

Detalning ish chizmasi esa uning eskizi asosida tayyorlanadi. So'ngra yig'ish chizmasiga muvofiq tayyor detallardan butun buyum yig'iladi. Yig'ish chizmalari mazmuni GOST 2109-96 bilan aniqlanadi. Jism (detal)ning to'g'ri burchakli proyeksiyalash qoidalariga muvofiq ko'z bilan chamalab qo'lda, chizmachilik asboblariidan foydalanmay, chizilgan tasvirga eskiz deyiladi. Bunda tasvirlanayotgan detal qismlari o'rtasidagi proporsionallik, taxminan bo'lsa-da, saqlanadi.

Agar konstruktorlik hujjatlari faqat bir marta foydalanishga mo'ljallangan bo'lsa, u holda loyihachilar konstruktorlik hujjatlarning ko'pincha eskizini bajaradilar. Shuning uchun ham eskiz muhim texnikaviy hujjat hisoblanadi, ularga ham xuddi ish chizmalariga qo'yilganidek talablar qo'yiladi.

O'quv jarayonida detalning asliga qarab eskizi chiziladi. Detalning asliga qarab eskiz chizish ikki ya'ni asosiy va yordamchi bosqichdan iborat:

Yordamchi bosqichda detal diqqat bilan sinchiklab o'rganiladi va u taxminan fikran oddiy geometrik jismlarga ajratiladi. Detalning nomi. Nimaga mo'ljallanganligi, uning ish jarayonidagi vaziyati va qanday ashyodan tayyorlanganligi aniqlanadi. Shundan so'ng eskiz formati aniqlanadi va detal tog'risida eng ko'p ma'lumot beruvchi bosh ko'rinish tanlanadi. Bosh ko'rinishda shtrix chiziqlar mumkin qadar oz bo'lishi kerak. Asosiy va qo'shimcha ko'rinishlar, qirqim, kesim va kerakli fragmentlar aniqlanadi. eskiz yumshoq (M yoki 2M) qalam bilan chiziladi.

Birinchi bosqich. Eskiz katak qog'ozga asosiy yozuvchi uchun joy qoldirib qog'ozning ramka chiziqlarini chizishdan boshlanadi. Har bir ko'rinishning simmetriya o'qlari o'tkaziladi. Detalning tashqi konturi ingichka chiziqlar bilan chiziladi. Detal elementlarining o'q va markaz chiziqlari, so'ngra bu elementlarning tashqi ko'rinishi chiziladi.

Zarur bo'lgan qirqim va kesimlar chiziladi. Ortiqcha chiziqlar o'chiriladi va shtrixovka chiziqlari o'tkaziladi. Eskiz sinchiklab tekshirilgandan keyin ingichka

kontur chiziqlar ustidan qalam yurgizib chiqiladi. Chiqarish va o'lcham chiziqlari o'tkaziladi. Strelkalar, detal shaklini ifodalovchi shartli belgilar (aylana, kvadrat, radius va hokazo) va sirtning tozalik belgilari qo'yiladi. Eskizning asosiy yozuvi chiziladi.

O'lchash asboblari bilan detaldan zarur bo'lgan o'lchamlar o'lchab olinadi va eskizga qo'yiladi. Eskizda detalni o'tkazishga oid bo'lgan shartli belgilar qo'yilib asosiy yozuvlar yoziladi.

Eskizlar chizishda detalning o'lchamlarini aniqlash uchun uzunlik masshtab lineykasi, shtangensirkul, rezba o'lchagich, radius o'lchagich kabi asboblardan foydalaniladi.

Yig'ish chizmalarida buyumlarni yig'ish va nazorat qilishda zarur bo'lgan quyidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak.

- Yig'ma birlikni tasviri bo'yicha uning tarkibiy qismlarining o'zaro bog'lanishi va undagi biriktiriladigan detallarning joylashuvi haqida ma'lumotlar.

- Yig'ish chizmasida bajarilishi va nazorat qilinishi kerak bo'lgan o'lchamlar, chekli chetga chiqishlar hamda boshqa parametrlar va talablar.

- Detallarni qanday usullar (payvandlash, parchinlash va boshqalar) yordamida biriktirilishi haqida ma'lumotlar.

- Bevosita buyumning tarkibiga kiruvchi qismlarining pozitsiya belgilari.

- Buyumning asosiy xarakteristikalar.

- Buyumning gabarit, o'rnatish va biriktirish hamda kerakli ma'lumot (spravka) o'lchamlari.

- Yig'ish chizmasining asosiy yozuvi va uning spetsifikatsiyasi (GOST 2104-96).

Har bir buyumning gabarit o'lchamlariga ko'ra yig'ish chizmasi alohida formatda bajariladi. Yig'ish chizmasida ko'rinishlar soni minimal darajada bo'lishi, lekin bu ko'rinishlar buyum haqida, uning detallarini yig'ish haqida to'la ma'lumot berishi

lozim. Ko'pincha ko'rinishlar soni buyumning murakkabligiga bog'liq. Asosiy ko'rinishlarni kamaytirish hisobiga, ustiga chizilgan proyeksiyalar, mahalliy ko'rinishlar kerakli qirqim va kesimlardan foydalanish juda muhim hisoblanadi.

Umumiy xulosa

Ajralmas birikma — mashinalarning ayrim detallardan yaxlit qilib yasalgan qism va uzellari. Payvand birikmalar, parchin mixli birikmalar, yelimli, kavsharlangan, presslangan, aralash birikmalar Ajralmas birikma hisoblanadi. Presslab o'tqazish yo'li bilan ham Ajralmas birikma hosil qilish mumkin. Ajralmas birikma mashinalarning mustahkamligini, bikrligini, ustuvorligini ta'minlaydi, ishlaganda titrashini kamaytiradi. Agar birikma tarkibidagi detallarni bir-biridan ajratish jarayonida ularning sifati buzilsa, ular yaroqsiz holatga kelib qolsa, detallar hamda birikmadan yana qayta foydalanish mumkin bo'lmasa, u holda bunday birikmalar ajralmas birikma deyiladi. Ajralmas birikmalar o'zining mustahkamligi, chidamliligi bilan ajralib turadi. Biroq detallarni ajratish natijasida undan qayta foydalanish imkoniyati yo'qoladi yoki qaytadan birikma holatiga keltirish uchun qo'shimcha mehnat, sarf-harajat qilishga to'g'ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Koroev Yu.I. "Nachertatelnaya geometriya" Moskva "stroyizdat" 1987 god.
2. Mixaylenko V.K, Ponomarev L.M. "Injenernaya grafika" Kiev 1985god.
3. Murodov Sh.K. va boshkalar "Chizma geometriya kursi" Toshkent "Ukituvchi" 1988 yil.
4. Murodov Sh.K. "Gidrotexniklar uchun chizma geometriya" Toshkesht "Ukituvchi" 1991 yil.
5. Raxmonov I. "Perspektiva" Toshkent "Ukituvchi" 1973 yil.
6. Sobirov E. "Chizma geometriya kiska kursi" Toshkent Ukituvchi

1993 yil.

7. Frolov S.A. "Nachertatelnaya geometriya" Moskva "Mashinostroenie"
1978 god

8. Xorunov R. "Chizma geometriya kursi" Toshkent "Ukituvchn" 1974
yil.

9. Xorunov R. Akbarov L. "Chizma geometriyadan masa^lalar echish
metodlari Toshkent "Ukituvchi" 1995 yil.

10. Chetveruxin N.F. "Nachertatelnaya geomstriya" Moskva "Vsshaya
shkola" 1963 god.

11. Kirgizboev Yu. "Chizma geometriya" Toshkent "Ukituvchi" 1976 yil.

12. Kirgizboev Yu. "Chizma geometriyadan masalalar tuplami" Toshkent
"Ukituvchi" 1976 yil

13. Tuxtaev A, Abramyan Ya.P, "Injenerlik grafikasidan spravochnik"
Toshkent "Ukituvchi" 1994 yil

Ноғалар:

uchma- uch birikmalar

chetlari kesmasdan

chetlari V shaklda kesilgan

chetlari egri kesilgan

chetlari X shaklda kesilgan

Brazed joint

Welded joint

8.2-rasm. UR tipidagi keskich shemasi:

1, 2- trubka; 3, 4, 7- ventily; 5- inyektor; 8- manometr; 9, 10- torshok.

